

Дата публикации: 15 октября 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_20_22_13

Исторические науки

ОРГАНИЗАЦИЯ В 1921 ГОДУ РЕПЕРТУАРА ТЕАТРА ПРИ КУРСКОМ ГУБЕРНСКОМ ДОМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Ливенцев Дмитрий Вячеславович¹

¹Доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, ул. Мичурина 1а, Воронеж, Россия, E-mail: liva2006@yandex.ru

Аннотация

В статье изучается репертуар театра при Курском губернском доме принудительных работ в 1921 году. В первые годы советской власти значительное внимание уделялось вопросам ресоциализации заключенных. Одним из важных моментов в этой связи считали формирование культурного досуга у поднадзорного контингента. Тюремный театр при Курском губернском доме принудительных работ успешно осуществлял перевоспитание заключенных при помощи искусства. Репертуар театра при Курском губернском доме принудительных работ отличался разнообразием и привлекал внимание не только заключенных и сотрудников тюремной администрации. На просмотр постановок тюремного театра при Курском губернском доме принудительных работ приглашались все ценители искусства Мельпомены.

Ключевые слова: театр, спектакль, администрация, заключенные, дом, зрители.

I. ВВЕДЕНИЕ

Первые годы советской власти являлись временем становления новых общественных отношений. Считалось, что преступники представляют собой наследие царского режима [1]. Социалистическая общественность в недалеком будущем должна была побороть преступность [2].

Особое значение имело понятие классово близких советской власти преступников [3]. Считалось, что в силу своего классового происхождения рабочие и крестьяне не могут совершать преступные деяния [5]. Они не должны в силу классовой сознательности выступать против социалистической законности [7]. В тоже время профессиональные преступники ничто иное, как социальный продукт Российской Империи [8]. Подобные положения были прописаны в Исправительно-трудовом Кодексе РСФСР 1924 г. [6] Учитывая все вышеназванное, для заключенных рабочих и крестьян создавались сельскохозяйственные колонии открытого типа [13]. Крестьянам вообще предоставляли отпуск на период сельскохозяйственных работ с последующим возвращением в места заключения [10].

Отдельное место в процессе ресоциализации заключенных, классово близких советской власти, занимала культурная программа в местах заключения [11]. Надо сказать, что успехи советской пенитенциарной системы в 1920-е гг. в ресоциализации заключенных признавали ведущие иностранные специалисты и деятели культуры с мировым именем [12]. Советской администрацией мест заключения были организованы спортивные [17] и настольные игры [14], поэтические вечера [15] и музыкальное творчество [16]. Заключенные даже могли изучать эсперанто [18]. Однако наиболее популярными стали театральные постановки с участием заключенных в 1920-е гг.

В рамках исследуемого уникального исторического и культурного явления необходимо обратиться к организации репертуара в 1921 г. тюремного театра при Курском губернском доме принудительных работ.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

9 января 1921 г. в 14. 00. театр заключенных при Курском губернском доме принудительных работ проводил свой первый спектакль или концерт-митинг, включавший следующие творческие номера:

- Исполнение «Интернационала».
- Декламация революционных стихов.
- Исполнение революционных песен [4, л.2].

Затем 19 января 1921 г. состоялось еще одно культурное мероприятие, подготовленное творческими силами театра заключенных при Курском губернском доме принудительных работ [4, л.3]. Это был драматический этюд в двух картинах «Однажды вечером». Режиссер театра заключенных С.А. Вельский собрал следующую группу артистов:

- Наташа Рославлева (Горич, профессиональная артистка зимнего театра).
- Борис Керенцев (Давыдов, заключенный).
- Жандармский генерал Стремилев (Кулайн, актер-любитель).
- Няня Рославлевой. Лукерья (Полевая, актриса любительница).
- Жандармский вахмистр. Сыщик (Волхов, актер-любитель).
- Жандарм (Осинский, заключенный) [4, л.4].

23 января 1921 г. заключенные предложили для просмотра курской публике оперетту в одном действии «Кабаре на кухне». В постановке участвовали актеры:

- Семен дворник (Лютенко, заключенный).
- Кухарка Лукерья (Бороздина, актриса любительница).
- Прачка Поля (Соколова, актриса любительница).
- Горничная Катя (Бороздина, актриса любительница).
- Пожарный Громобоев (Воробьев, заключенный).
- Лакей Алексей (Прокофьев, заключенный).
- Повар Анеподистыч (Меньшиков, заключенный).

Помимо этого, хор заключенных исполнил «Интернационал» и народные песни, а заключенный Евдокимов прочитал лекцию «О значении образования» [4, л.10].

После чего 20 марта 1921 г. прошла премьера комедии А.П. Чехова в одном действии «Медведь», где роли распределились следующим образом:

- Помещик Смирнов (Семенов, актер-любитель).
- Вдова (Павлова, актриса любительница).
- Слуга Лука (Маринич, заключенный) [4, л.23 – 24].

Спектакль сопровождался хорovým пением заключенных и декламацией ими революционных стихотворных произведений. (Фото. 1)

Фото. 1 А.П. Чехов

Важной творческой вехой в работе тюремного театра при Курском губернском доме принудительных работ стал 21 марта 1921 г. праздник «Низвержения самодержавия». В упомянутый день спектакль сопровождался митингом заключенных, посвященный падению царского режима в Российской Империи. Актеры тюремного театра разыграли для курской публики художественную картину «Свержение Николая II» [4, л.28].

Однако немного раньше 18 марта 1921 г. коллектив тюремного театра при Курском губернском доме принудительных работ отметил «День Парижской коммуны». Именно на данном мероприятии после торжественного митинга в ознаменование Великой Французской революции и состоялась премьера художественной картины «Свержение Николая II». Еще 18 марта 1921 г. заключенные подготовили спектакль по драме в четырех действиях А.Ф. Писемского «Горькая судьбина» [4, л.35]. (Фото. 2).

Фото. 2 Издание драмы Горькая судьбина А.Ф. Писемского

Следующей датой выступления тюремного театра при Курском губернском доме принудительных работ стало 10 апреля 1921 г., когда заключенные разыграли фарс в одном действии «По публикации», сопровождаемый музыкальным концертом, хоровым пением и декламацией стихов [4, л.53].

Следующим спектаклем стала драма в четырех действиях П.М. Неvejина «Вторая молодость». Надо сказать, что для упомянутой постановки пришлось задействовать многочисленную группу актеров:

- Директор частного учреждения Константин Сергеевич Готовцев (Семенов, актер-любитель).
- Жена Константина Сергеевича Готовцева. Валентина Сергеевна (Афросимова, актриса любительница).
- Сын Константина Сергеевича Готовцева. Виталий (Волхов, актер-любитель).
- Дочь Константина Сергеевича Готовцева. Анюта (Рабинович, актриса любительница).
- Дочь Константина Сергеевича Готовцева. Лидочка (Полевая, актриса любительница).
- Егор Александрович Парусов. Брат Валентины Сергеевны (Маринич, заключенный).
- Родственник Константина Сергеевича Готовцева. Кунавин (Верютин, заключенный).
- Вдова Мария Степанова Сеткина. Подруга Валентины Сергеевны (Павлова, актриса любительница).
- Чембарцев. Приятель Виталия (Фатов, актер любитель).

- Молодая девушка, учительница музыки Татьяна Алексеевна Телегина (Лельская, профессиональная актриса).
- Смотритель тюрьмы Шустов (Зайцев, заключенный).
- Лакей Константина Сергеевича Готовцева. Поликарп (Машкин, заключенный).
- Няня семьи Готовцевых Миндора (Понсет, актриса любительница) [4, л.55]. (Фото. 3)

Фото. 3 П.М. Невежин

Крупной премьерой стала поставленная тюремным театром комедия Л.Н. Толстого «От ней все качества». Роли в новом спектакли сыграли:

- Семидесятилетняя старуха Акулина (Понсет, актриса любительница).
- Тридцатипятилетний сын старухи Акулины. Михаил (Семенов, актер-любитель).
- Тридцатидвухлетняя сноха старухи Акулины. Марфа (Васильева, актриса любительница).
- Пятидесятилетний десятский (Карцев, актер-любитель).
- Сорокалетний прохожий (Волхов, актер-любитель).
- Сорокалетний балагур Игнат (Верютин, заключенный).
- Сорокалетний сосед (Александров, актер-любитель) [4, л.78]. (Фото. 4)

Фото. 4 Л.Н. Толстой

Наконец, 21 мая 1921 г. тюремный театр при Курском губернском доме принудительных работ предложил на суд курскому театральному зрителю комедию в двух действиях Н.В. Гоголя «Женитьба». В новом спектакле задействовали следующих актеров:

Невеста, купеческая дочь Агафья Титовна (Васильева, актриса любительница).

Тетка Арина Пантелеймонова (Понсет, актриса любительница).

Сваха Фекла Ивановна (Афросимова, актриса любительница).

Надворный советник Подколесин (Маринич, заключенный).

Друг надворного советника Подколесина. Кочкарев (Семенов, актер-любитель).

Экзекутор Яичница (Бояркин, актер-любитель).

Отставной пехотный офицер Анучкин (Александров, актер-любитель)

Моряк Жевакин (Волхов, актер-любитель).

Девочка в доме Дуняшка (Полевая, актриса любительница).

Гостинодворец Стариков (Верютин, заключенный).

Слуга Подколесина Степан (Карцев, актер-любитель) [4, л.88].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, тюремный театр при Курском губернском доме принудительных работ представлял собой яркий пример реализации пенитенциарной политики в первые годы советской власти. Считалось, что именно при помощи активного культурного досуга произойдет успешная ресоциализация классово близких советской власти заключенных, т.е. рабочих и крестьян. Нельзя не отметить разнообразный репертуар тюремного театра при Курском доме принудительных работ, включавший такие сложные с точки зрения режиссерской постановки работы, как комедия А.П. Чехова в одном действии «Медведь», драма в четырех действиях А.Ф. Писемского «Горькая судьбина», комедия Л.Н. Толстого «От ней все качества» и комедия в двух действиях Н.В. Гоголя «Женитьба». Одновременно помимо заключенных в организации репертуара тюремного театра при Курском доме принудительных работ принимали участие профессиональные актеры и актеры-любители. Подобный подход свидетельствовал о значительном внимании, которое уделялось в первые годы советской власти ресоциализации при помощи обширной культурно-досуговой программы заключенных рабочего и крестьянского происхождения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александров Ф. Усилить культработу. Путь к исправлению: ежемесячная газета Костромского объединенного исправдома. 16 декабря 1928. С. 2.

Воспитательно-просветительская работа на Соловецком острове. Соловецкие острова: Орган Управления Соловецкими лагерями особого назначения ОГПУ. 1929. Номер 2. С. 43 - 47.

Горин Л. Тюрмы и их будущее. Мысль заключенного: Журнал учебно-воспитательной части Витебского окружного исправительно-трудового дома и его филиальных отделений. 1924. Номер 8. С. 10 - 11.

Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф.Р. 463. Оп. 1. Д. 125.

Через 10 лет (правдоподобная фантазия). Пробуждение за решеткой: Литературно-иллюстрированный журнал Минусинского исправительного трудового дома. 1927. Номер 1. С. 6 - 9.

Декрет Совета Народных Комиссаров О передаче Народному комиссариату культурно-просветительской работы в местах лишения свободы. Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. М., 1943. С. 445 - 446.

Исправительно-трудовой Кодекс РСФСР 1924 г. Л., 1925. 71 с.

Ливенцев Д.В. Институт альтернативной юридической ответственности в период революционной законности: историко-правовое исследование. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС. 2022. 160 с.

Ливенцев Д.В. Особенности формирования контингента исправительно-трудовых сельскохозяйственных колоний в первые годы советской власти. История государства и права. 2020. Номер 6. С. 78

Ливенцев Д.В. Правовое явление отпуска крестьян из заключения для осуществления сельскохозяйственных работ как форма либерализации советской исправительной системы в 1920-е гг. Вестник Воронежского государственного университета. Серия право. 2019. 3(38). С. 104 - 112.

Ливенцев Д.В. Реализация классового подхода к заключенным в 20-е гг. XX в. История государства и права. 2019. Номер 5. С. 59 - 62.

Норвежская рабочая делегация в 1-ом Исправдоме. К новой жизни: еженедельная газета лишенных свободы Первого ленинградского исправдома. 25 сентября 1927. С. 1.

Сизов С.К. Дореволюционная тюрьма и советский исправительно-трудовой дом. Армавир, 1926. 23 с.

Хотим света и знания! Пробуждение стен: Литературно-научно-художественный журнал Царицынского губернского исправительного дома. 1922. Номер 1. С. 14 - 18.

Степанова-Белова Заглохший хор. К новой жизни: еженедельная газета лишенных свободы Первого ленинградского исправдома. 18 августа 1927. С. 6.

Сухотин С. Великорусский оркестр заключенных Таганской Тюрьмы. Тюрьма: журнал учебно-воспитательной части Московской Таганской тюрьмы. Номер 4. 1921. С. 117 - 121.

Фадеев И. Больше внимания к заключенным. За новый путь: орган воспитательной части Калужского губернского исправительного дома. 1928. Номер 4. С. 3.

Орган заключенных Центрального исправительного дома Советской Социалистической Республики Белоруссии. Номер 8. С. 25 - 26.

Эсперанто. Путь исправления: орган культпросветчасти окружного харьковского ДОПра Номер 2. 1926. С. 17.

ORGANIZATION IN 1921 OF THE REPERTOIRE OF THE THEATER AT THE KURSK PROVINCIAL HOUSE OF FORCED LABOR

Liventsev, Dmitry Vyacheslavovich¹

¹Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 1a, Michurina Street, Voronezh, Russia,
E-mail: liva2006@yandex.ru

Abstract

The article studies the repertoire of the theater at the Kursk provincial house of forced labor in 1921. In the early years of Soviet power much attention was paid to the issues of resocialization of prisoners. One of the important moments in this respect was the formation of cultural leisure of the supervised contingent. The prison theater at the Kursk provincial house of forced labor successfully re-educated prisoners with the help of art. The repertoire of the theater at the Kursk provincial house of forced labor was diverse and attracted the attention not only of prisoners and prison administration staff. All connoisseurs of the art of Melpomene were offered to watch performances of the prison theater at the Kursk provincial house of forced labor.

Keywords: theater, performance, administration, prisoners, house, audience.

REFERENCE LIST

Aleksandrov F. Usilit' kul'trabotu. Put' k ispravleniyu: ezhemesyachnaya gazeta Kostromskogo ob'edinennogo ispravdoma. 16 dekabrya 1928. S. 2.

Vospitatel'no-prosvetitel'skaya rabota na Soloveckom ostrove. Soloveckie ostrova: Organ Upravleniya Soloveckimi lageryami osobogo naznacheniya OGPU. 1929. Nomer 2. S. 43 - 47.

Gorin L. Tyur'my i ih budushchee. Mysl' zaklyuchennogo: ZHurnal uchebno-vospitatel'noj chasti Vitebskogo okruzhnogo ispravitel'no-trudovogo doma i ego filial'nyh otdelenij. 1924. Nomer 8. S. 10 - 11.

Gosudarstvennyj arhiv Kurskoj oblasti (GAKO). F.R. 463. Op. 1. D. 125.

CHerez 10 let (pravdopodobnaya fantaziya). Probuzhdenie za reshetkoj: Literaturno-illyustrirovannyj zhurnal Minusinskogo ispravitel'nogo trudovogo doma. 1927. Nomer 1. S. 6 - 9.

Dekret Soveta Narodnyh Komissarov O peredache Narodnomu komissariatu kul'turno-prosvetitel'skoj raboty v mestah lisheniya svobody. Sobranie zakononij i rasporyazhenij pravitel'stva za 1920 g. M., 1943. S. 445 - 446.

Ispravitel'no-trudovoj Kodeks RSFSR 1924 g. L., 1925. 71 s.

Livencev D.V. Institut al'ternativnoj yuridicheskoj otvetstvennosti v period revolyucionnoj zakonnosti: istoriko-pravovoe issledovanie. – Voronezh: NAUKA-YUNIPRESS. 2022. 160 s.

Livencev D.V. Osobennosti formirovaniya kontingenta ispravitel'no-trudovyh sel'skokozyajstvennyh kolonij v pervye gody sovetsoj vlasti. Istoriya gosudarstva i prava. 2020. Nomer 6. S. 78

Livencev D.V. Pravovoe yavlenie otpuska krest'yan iz zaklyucheniya dlya osushchestvleniya sel'skohozyajstvennyh rabot kak forma liberalizacii sovetskoj ispravitel'noj sistemy v 1920-e gg. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya pravo. 2019. 3(38). S. 104 - 112.

Livencev D.V. Realizaciya klassovogo podhoda k zaklyuchennym v 20-e gg. HKH v. Istoriya gosudarstva i prava. 2019. Nomer 5. S. 59 - 62.

Norvezhskaya rabochaya delegaciya v 1-om Ispravdome. K novoj zhizni: ezhenedel'naya gazeta lishennyh svobody Pervogo leningradskogo ispravdoma. 25 sentyabrya 1927. S. 1.

Sizov S.K. Dorevolucionnaya tyur'ma i sovetskij ispravitel'no-trudovoj dom. Armavir, 1926. 23 s.

Hotim sveta i znaniya! Probuzhdenie sten: Literaturno-nauchno-hudozhestvennyj zhurnal Caricynskogo gubernskogo ispravitel'nogo doma. 1922. Nomer 1. S. 14 - 18.

Stepanova-Belova Zaglohshij hor. K novoj zhizni: ezhenedel'naya gazeta lishennyh svobody Pervogo leningradskogo ispravdoma. 18 avgusta 1927. S. 6.

Suhotin S. Velikorusskij orkestr zaklyuchennyh Taganskoj Tyur'my. Tyur'ma: zhurnal uchebno-vospitatel'noj chasti Moskovskoj Taganskoj tyur'my. Nomer 4. 1921. S. 117 - 121.

Fadeev I. Bol'she vnimaniya k zaklyuchennym. Za novyj put': organ vospitatel'noj chasti Kaluzhskogo gubernskogo ispravitel'nogo doma. 1928. Nomer 4. S. 3.

Organ zaklyuchennyh Central'nogo ispravitel'nogo doma Sovetskoj Socialisticheskoj Respubliki Belorussii. Nomer 8. S. 25 - 26.

Esperanto. Put' ispravleniya: organ kul'tprosvetchasti okruzhnogo har'kovskogo DOPRa Nomer 2. 1926. S. 17.